

**ҚУРОЛ-АСЛАҲА ВА ҲАРБИЙ ТЕХНИКАЛАРГА ТЕХНИК ХИЗМАТ
КЎРСАТИШ ТАДБИРЛАРИ СИФАТ ДАРАЖАСИНИ
БЕЛГИЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР**

Рахмонов К.Б

Қуrolли Қучлар академияси цикл бошлиғи

Annotatsiya: Ushbu maqolada qo‘shinlardagi qurol-aslah va harbiy texnikalarni marshga tayyorlash tadbirlari, ularga texnik xizmat ko‘rsatish ishlari amalga oshirish hamda texnik xizmat ko‘rsatish ishlarini sifat darajasini belgilovchi omillari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: qurol-aslah va harbiy texnika, texnik xizmat ko‘rsatish, ekspluatatsiya, jangovar shaylik, diagnostika, monitoring, evakuatsiya, mexanizm, agregat, qism va detal, xizmat davri, dvigatel, ergonomiklik, transmissiya, texnologiya, yurish qismi.

Аннотация: В данной статье показаны мероприятия по подготовке вооружения и военной техники в войсках к маршу, выполнению работ по техническому обслуживанию на них и факторы, определяющие уровень качества работ по техническому обслуживанию.

Ключевые слова: вооружение и военная техника, техническое обслуживание, эксплуатация, боевая мобильность, диагностика, мониторинг, эвакуация, механизм, агрегат, деталь, срок службы, двигатель, эргономика, трансмиссия, технология, ходовая часть.

Abstract: This article shows the measures for the preparation of weapons and military equipment in the troops for the march, the performance of maintenance work on them and the factors determining the level of quality of maintenance work.

Keywords: armament and military equipment, maintenance, operation, combat mobility, diagnostics, monitoring, evacuation, mechanism, unit, part, service life, engine, ergonomics, transmission, technology, chassis.

ҚАХТ техник ҳолати, бу техникаларни ишлатиш ва таъмирлаш жараёнида ўзгариб турадиган, маълум бир вақтда ТХК ҳужжатларида белгиланган кўрсаткичлар ва (ёки) сифат белгиларининг қийматлари билан тавсифланган хусусиятлар тўпламидир.

ҚАХТ ларга ўз вақтида сифатли ТХК эксплуатация қилишнинг энг муҳим элементларидан бири саналади ва улар ҚАХТ ларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тadbirlari сифат даражасини белгилаб берувчи қуйидаги кўрсаткичлар таъминлаб беришлари шарт: ҚАХТ доимий шайлигини; ҳаракатланиш хавфсизлигини; асосий қисм ва механизмларни муддатидан

олдин ишдан чиқишини олдини олишни; техникалар қисм ва деталларини эскириш ва емирилишига ҳамда асосий агрегатларда юзага келувчи носозликлари ва бузилишларига олиб келувчи сабабларни бартараф этилишини; белгиланган таъмирлараро ресурслар ҳамда таъмирлаш ва ҳисобдан чиқаришгача уларнинг хизмат муддатлари давомида ишончли ишлашини; ёқилғи, мойлаш ва бошқа эксплуатацион материалларнинг минимал миқдорда сарфлашини.

Қурул-аслаҳа ва ҳарбий техникалардан фойдаланиш кўрсаткичлари

ҚАХТ лардан фойдаланиш хусусиятлари ўз вазифасига кўра таянган ҳолда жанговар тайёргарлик даражасини жанговар қўллаш билан ифодаланади.

Асосий фойдаланиш кўрсаткичлар ҚАХТ нинг эксплуатацияга тайёрланиши, эҳтиёт қисмлардан фойдаланиш тежамкорликни йўлга қўйилиши, ҚАХТ га ТХК имкониятларини амалга ошириш имкониятларини юқорилиги, экипаж аъзоларини техникага ТХК қулайлиги (эргономиклиги), техникани мустаҳкамлиги, ишончлиги, ундан турли шароитларда фойдаланиш фойдаланиш имкониятларини юқорилиги ҳисобланади.

Улар аниқланган ТХК сифати даражасини белгиловчи асосий кўрсаткичлар бўлиб, улар хар бир техника учун техник ишлаши тавсифи деб аталадиган тўпلامда акс этган бўлиши мумкин.

Фойдаланиш кўрсаткичлари ҚАХТ ларнинг жанговар имкониятига бир қатор кўрсаткичлар билан таъсир этади. Лекин улар машиналарнинг жанговар тайёргарлик ва юқори ҳаракатланувчанлиги билан шартланади.

Қурул-аслаҳа ва ҳарбий техникаларни фойдаланишга тайёрлаш

ҚАХТ ларни фойдаланишга тайёрлашда қуйидаги тадбирлар амалга оширилади:

ҚАХТ лар текширилади ва текшириш давомида аниқланган камчиликлар бартараф этилади;

ҚАХТ ларга навбатдаги ТХК тадбирлари амалга оширилади;

ҚАХТ ларга зарур бўлган юриш захиралари яратилади;

келгусида бажариладиган ишлар шароитидан келиб чиқиб ҚАХТ ларга қўшимча ишлар амалга оширилади.

Қурул-аслаҳа ва ҳарбий техникалар тежамкорлик кўрсаткичлари

Тежамкорлик бу ҚАХТ ларнинг минимал эҳтиёт қисмлари ва ёқилғи мой маҳсулотларини сарфлаган ҳолда, қўйилган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли бажариш қобилитидир. Аниқ шароитларда фойдаланилганда ҚАХТ лар юриш захирасини аниқланади, тежамкорлик кўрсаткичлари эҳтиёт қисмлари ва ёқилғи мой маҳсулотлари сарфлаш жараёнларида ҳамда юриш захирасининг эксплуатацион кўрсаткичларидан намоён этилади.

Тежамкорлик кўрсаткичи ҚАХТ ҳар хил шароитларда эксплуатация қилишда ўртача ёқилғи сарф қилган ҳолда босиб ўтган масофа бўйича баҳоланади:

$$q_T = Q_T / GS$$

Q_T - сарфланадиган ёқилғини захираси, л;

G - машиналарнинг оғирлиги, т;

S - машинани босиб ўтган йўли, км.

q_T – кўрсаткичи биринчи навбатда двигателнинг турига, ростланишига, шунингдек трансмиссия ва юриш қисмини конструкциясига боғлиқ.

Масалан, оддий металл занжирни, резина металл шарнирли занжирга алмаштириш машинада тежамкорликни яхшилади, юриш захираси ёқилғи бўйича 7-10% га ўсади. Машиналарнинг тежамкорлигини двигателнинг бир соат давомида ишлаганда ёки бир километр масофани босиб ўтган йўлга сарф этилган ёқилғи асосан аниқлаш мумкин. Танклар бетон йўлларда бир километр йўлга ўртача ёқилғи сарфи 1,5-1,7 л/км, қорли дала йўлларида эса 5-6,5 л/км гача ўзгариши мумкин.

В-2 турдаги двигателлар ўзининг техник ҳолатига кўра 0,5-0,8 дан 7 л/соат гача мойни сарфлайди, бу ҳолатлар танкни мой бўйича юриш захирасини камайишига олиб келади (120-1000 км гача).

Танк двигателининг совутиш тизимидаги буғ клапанининг босим пружинасини ўзгариши натижасида, совутиш суюқлигини ҳар 5-6 соат ҳаракатдан сўнг тўлдириш эҳтиёжи туғилади. Эксплуатацион эҳтиёт қисмларнинг меъёрий сарфи бошқарув ҳужжатларда белгиланади. Эксплуатацион эҳтиёт қисмларнинг меъёрий сарфи машиналарни оралик таъмирлаш муддатида ишлашида, двигателларнинг оптимал ишлаш режимида, тизимларнинг ўз вақтида герметикланганлигини текширишда, зарур бўлган эксплуатацион ростлаш ишларини ва ҳаво тозалагичга тўғри хизмат кўрсатишда, шунингдек турли шароитларда машиналарни мохирона бошқариш билан таъминланади.

Техник хизмат тадбирларини амалга ошириш имкониятлари кўрсаткичлари

ТХК тадбирларини амалга ошириш имкониятлари бу машинанинг шундай кўрсаткичики, ҚАХТ ларга ТХК ишларини ўтказиш имкониятларини ва эҳтиёжини белгиловчи хусусиятидир. Хизмат кўрсатишнинг баҳолаш кўрсаткичи, машиналарга назорат кўриги ва кундалик техник хизмат кўрсатишнинг солиштирма давомийлигини йигиндиси билан таърифланади. Меҳнат сарфини қисқартириш бир қатор қийин ишларни механизациялаштириш, машина техник ҳолатини аниқлашда заманавий масофавий диагностика усулларидадан фойдаланиш, ТХК ишлари эҳтиёжини

автоматик назорат қилиш ва бошқа тадбирларни қисқартириш билан эришилади.

Машиналарга ТХК иш ҳажми ва давомийлиги уларнинг эксплуатацион технологияси билан боғлиқ. Эксплуатацион технологияси кўрсаткичи сифатида вазифасига кўра бир соат давомида техник хизмат кўрсатишга сарфланган вақт нисбати қабул қилинган. Замонавий танк ва ПЖМ ларда ушбу кўрсаткичлар 0,3-0,5 га тенг.

Қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникаларни эргономиклик кўрсаткичлари

Бу кўрсаткич машиналарнинг экипажлар билан ўзаро ҳаракат вақтида бирига, жанговар ва техник имкониятларини амалга оширишга мослашиши ва гигиена меъёрлар ва хавфсизлик чораларига риоя қилиш даражасини баҳолаш хусусиятидир.

Эргономик кўрсаткичлар – гигиеник, антропометрик, психологик, физиологик ва психофизиологик турларга бўлинади.

Экипаж аъзоларининг нормал шароитда ҳаракатланишини, талаб этилган шовқин миқдори, ёруғлик, ҳароратлар, босим, чангланиш, захарланиш, титраш, юклаш ва бошқа гигиеник кўрсаткичларни таъминлаш билан эришилади.

Экипаж аъзоларининг чарчаши ва вазнини камайиши кўпинча антропометрик кўрсаткичларга боғлиқ: объект ва унинг элементларининг ўлчамлари, одамнинг танасининг ва унинг қисмларининг форма ва ўлчамларига тўғри келиши керак. Буларга ишчи жойларнинг ўлчамлари, ўриндиқларнинг кузатув асбобларининг жойлашиши ва шакллари киради.

Физиологик ва психофизиологик кўрсаткичлар машина ва унинг элементларини инсон тезлик ва куч имкониятларига тўғри келиши билан характерланади. Мисол учун физиологик кўрсаткичлар бошқарув органларига ишчи куч йўналтириш, психофизиологик кўрсаткичлар тембр ва товуш сигналининг товуш кучи, йўлларнинг жиҳозланиши билан характерланади.

Психологик кўрсаткичлар инсоннинг қабул қилиш, ўша олинган ҳабарларни таҳлил қилиш ва тезлик билан машиналарни ўрганиш имкониятлари билан характерланади. Бундай кўрсаткичлар машинада бажариладиган ишлар орасида ишчи ҳаракатлар ва операциялар сони бўлиши мумкин.

Умумий ҳолларда машиналарда ишлаш шароитлари куйидаги талабларга жавоб бериши керак:

ўриндиқлар етарли даражада юмшоқ ва экипаж аъзоларининг бўйи бўйича тўғрилаш имкониятини бериш керак;

шовқин миқдори 100- 110 дБ гача рухсат этилади;

ричаклардаги кучлар 10-15 кг/куч, тепкиларда 30-35 кг/куч дан кўп бўлмаслиги керак;

хавонинг углерод билан газланиши 0,2 мг/л дан ошмаслиги керак;

экипаж аъзолари жойлашадиган бўлинмаларда ҳарорат 5-25°C бўлиши керак;

механик – ҳайдовчининг кўриш бурчаги 180°, қолган экипаж аъзолари учун айланма 360° ни ташкил этиши керак.

Қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникаларни турли шароитларда эксплуатация қилишга мослашганлик кўрсаткичлари

Машиналарни ўз вазифасига кўра турли шароитларда эксплуатация қилишга мослашганлик кўрсаткичлари, машиналарни турли шароитларда қўллашнинг потенциал имконияти кўрсаткичларини ифода этиш билан тавсифланади.

Машиналардан турли шароитларда фойдаланганда бир хил бўлмаган иқлим ва тупроқли рельефли омиллар, уларни иш қобилиятига кўзда тутилмаган равишда қўшимча ишлар йўриқномаси ва махсус жиҳозлар, ашёлар ва кўп вақт сарф қилинишига олиб келмаслиги керак.

Машиналарни турли шароитларда эксплуатация қилишга мосланганлигини аниқлаш белгиларига қуйидагилар киради:

машиналарни ўз вазифаси бўйича турли шароитларда фойдаланиш имкониятлари атроф муҳитнинг 50°с дан -50° С бўлган оралиғида чексиз фойдаланиш;

ёзги ва қишки мавсумда двигателни ишлаши бир хил ҳарорат ва юкланиш режимида ишлаши;

тизимлар ва агрегатлардаги ишлатиладиган мой ва ёғларнинг мавсумийлиги;

машиналарни тузилиши, унинг эксплуатация қилинишида географик районлардан қатъий назар барча ТХК турларидаги ишларни бажариш даврийлиги ва бир хил ҳажмдалиги.

Машиналарни турли шароитларда эксплуатация қилишга мослашганлиги қуйидагича аниқланади:

турли жойларда қўшимча ўтишни кучайтириш воситаларидан фойдаланмасдан ҳаракатланишни имкониятларидан;

сувли тўсиқларидан ўтиш қобилиятидан;

двигателни чангдан ҳимоя қилинганлигидан.

Двигателни чангдан ҳимоя қилиш двигатель цилиндрига келаётган ҳавони тозаланганлик даражаси ва ҳаво тозалагичга хизмат кўрсатиш даврийлиги билан баҳоланади. Машиналарда қўлланиладиган кассетали ва кассетасиз ҳаво тозалагичлар турли чангли ҳаволарни $K_{тоз} = 0,998$ коэффиценти билан

тозалаш қобилиятига эга, лекин кассетали ҳаво тозолагичлар систематик тарзда хизмат кўрсатишни талаб этади. Унинг даврийлиги чангнинг таркибидаги турли тупроқларнинг дисперсли таркибига таянган ҳолда 1500 дан 5000 км атрофида бўлиши мумкин.

Кассетасиз ҳавотозалагичлар эса машиналарни таъмирлаш оралиғи даврида, двигателни узоқ муддат ишлашини таъминлаш учун техник хизмат кўрсатишни талаб этмайди.

Ёзги шароитларда машиналар двигателларидан чегаравий ҳароратларда қиздириб қўймасдан максимал қувватида эксплуатация қилиш имконияти билан аниқланади.

Олдин ишлаб чиқарилган танк двигателлари атроф-муҳит ҳароратининг 34°C дан юқори бўлмаган ҳолларда максимал қувват режимида узоқ ишлаши мумкин эди. Машиналарнинг конструкциясига вентилятор ишини юқори режимларда таъминловчи махсус қурилма киритилгач, атроф-муҳит ҳаво ҳароратининг чегараси 38°C гача ошди.

Замонавий танклар ва БМП ларни турли шароитларда ишлашига мослашганлик даражасини баҳолаб қуйидагиларни қайд этиш мумкин. Янги айрим ҳолларда машиналарга аниқ чекланишлар киритилади, бу чекланишлар машина тизимларининг конструктив хусусиятлари билан боғлиқ. Бундай ҳолатларда машиналарни барвақт сафдан чиқишини олдини учун бир қатор операциялар бажарилади:

кучланиш қурилмасининг совутиш тизимидаги совутиш суюқлиги алмаштирилади (масалан сув-НОЖ-40 ёки 65 га);

машиналарни қиш мавсумига тайёрлаш вақтида ёзги русумли ёқилғилар қишки ёқилғиларга алмаштирилади;

машинанинг АКБ -30⁰ С да ечилади ва иссиқ ҳоналарда сақланади;

баланд тоғли ҳудудларда ёқилғи юбориш бурчаги оширилади;

дигателни яхши ишга тушишини таъминлаш учун поршенли двигателларни иситишда қиздиричларга эҳтиёж кучаяди.

Машиналарнинг фойдаланишдаги турли шароитларда мосланувчанлигига мавсумий факторлар таъсир этади.

Машиналардан қишки мавсумда фойдаланилганда таркибида сув элементларидан ташкил топган ёқилғилардан фойдаланилган ҳолларда ёқилғи қувурларида ва филтрларда муз пайдо бўлади, бу эса ўз навбатида ёқилғи сарфини оширади ва АКБларни 25% кўпроқ разрядланишига олиб келади.

Ёз мавсумида ҳаво таркибининг юқори даражада чангланиши кундалик техник хизмат кўрсатиш ишларининг давомийлиги ва ҳажми кўпаяди, шунингдек юқори ҳарорат ҳарорат таъсирида двигателнинг қизиб кетиш эҳтимоли ошади.

Машиналарнинг агрегат ва тизимларини ишонч билан ишлаш характерларни нокулай иқлим ва тупроқли ҳудудларда фойдаланиш имкониятини ҳисобга олиш керак.

Қурул-аслаҳа ва ҳарбий техникаларни ишончилиги

Ишончли ишлаш – бу ҚАҲТ нинг белгиланган ёки талаб этилган вақт оралиғи берилган чегарадаги кўрсаткичларнинг бажариш хусусиятидир. Машинанинг ишончли ишлаши - бу машинанинг техник тавсифи ва уни ишлатиш йўриқносиси орқали белгилаб қуйилган ҳужжатлари бўйича ишлашга яроқлилиги шарт қилиб қўйилган фойдаланиш кўрсаткичларини сақлаш қолиш қобилиятидир.

Бузилмаслик (безотказность) – бу машиналарнинг қайсидир вақтгача ёки қанчадир ишлаш муддати давомида ишлаш қобилиятини сақлаб қолиш кўрсаткичига айтилади.

Чидамлилик – бу машиналарнинг ТХК тизимларида белгиланган чегаравий ҳолатга келгунга қадар ўз қобилиятини сақлаши кўрсаткичидир.

Машиналарнинг чегараланган ҳолати машиналарни кейинчалик ўз вазифаси бўйича қўллашга рухсат этилмаслиги ёки мақсадга мувофиқ эмаслиги тушунилади.

Таъмирлашга яроқлилиги – бу машиналарни сафдан чиқиш сабабларини аниқлаш ва огоҳлантиришга мослашганлиги ва уларнинг иш қобилиятини ТХК йўли билан тиклашга айтилади.

Тинчлик даврида меъёрдаги моторесурслар сарфи машиналардан фойдаланиш давомийлигини аниқлаб беради, шунинг учун “ишончилилик” тушунчасини “сақланувчанлик” тушунчаси билан боғлаш зарур.

Машиналарни сақланувчанлик хусусияти бу сақлаш, сақлашдан, транспортировка қилингандан сўнг тўхтамай ишлаши, чидамлиги ва таъмирга яроқлилиги тушунилади.

Қабул қилинган ТХК тизимлари агрегат ва тизимларнинг доимий эксплуатацион қобилиятини таъминлаш ва уларни муддатидан олдин сафдан чиқишини олдини олиш учун йўналтирилган.

Шу вақтни ўзида конструктив, ишлаб чиқаришдаги қатор омиллар ва машиналардан фойдаланишдаги бир қатор сабаблар машиналарнинг сафдан чиқиш ҳолларини келтириб чиқаради.

Сафдан чиқиш деб машиналарни ишга яроқлилиқ ҳолатидаги бузилишга айтилади. Сафдан чиқиш қуйидаги белгилари билан классификацияланади:

Ишга яроқлилиқ даражаси бўйича таъсири – тўла ёки қисман;

ишга яроқлилигини тиклаш воситалари ва куч сарф этиш бўйича – оддий ва мураккаб;

пайдо сабаблари бўйича – конструкцион, ишлаб чиқариш ва фойдаланиш;

конунга мувофиқ– систематик равишда ёки бехосдан;
характери бўйича - боғлиқ ва боғлиқ эмас.

Тўла бузилишлар – машиналарнинг иш қобилиятини йўқотиши ва ўз вазифаси бўйича қўллаш имкониятини йўқотишга олиб келадиган ҳолат тушунилади. Бундай ҳолларга занжирларнинг узилиши ва чиқиб кетиши, шестерна тишларининг ейилиши ва бошқа факторларни мисол қилиб олиш мумкин. Кўп ҳолларда тўла бузилишлар машиналарни бутунлай ҳаракатини йўқотишига олиб келади.

Қисман бузилишлар машиналарни ишга яроқлигини қисман йўқолишига ва фойдаланиш самарадорлигини камайиб кетишига олиб келади. Бундай бузилишларга торсион валнинг синиши, османинг гидроамортизатор ишдан чиқиши мисол бўлади, одатда қисман бузилишлар, биринчи имкониятида (ТХК) бартараф этилади.

Оддий бузилишлар экипаж кучи ва эҳтиёт қисм ва асбоб - ускуналар ёрдамида бартараф этиладиган ишлар ҳисобланади (шикастланган траклар, қиздиргич шамини алмаштириш ва электр занжиридаги узилишлар).

Мураккаб бузилишларга ишларни бартараф қилиш учун машина эҳтиёт қисм комплектига кирмайдиган эҳтиёт қисмлар ва таъмирлаш бўлинмаларнинг техник ёрдамида бажариладиган ишлар киради. Буларга бўлиб таянч ғилдиракларнинг подшипниклари, чиқариш коллекторлари-нинг куйиши мисол бўлади.

Тасодифий ишламай қолишлар - машиналарни бир хил эҳтимолликдан ҳар қандай ишлаш муддати интервалида пайдо бўлишига айтилади.

Бундай ишламай қолишлар бир хил бўлиши (шундай ходисалар бошқа объектларда кам ўша ишлаш муддатида пайдо бўлиши мумкин эмаслиги) стационарлиги (ишлаш муддатини хоҳлаган интервалида пайдо бўлиш эҳтимолига тенг) ва натижани йўқлиги (объектга кирувчи бошқа элементларни бир вақтни ўзида тасодифий бошқа ишламай қолишини пайдо бўлишига олиб келмайди) боғлиқмас ишламай қолишда машиналарни шикастланишини ва бошқа элементларини ишламай қолиш сабаб бўлмайди (торсион осмасини емирилиши, ТВН-2 электрон-оптик айлантриб берувчи сонидан чиқиши).

Боғлиқ – ишламай қолишларга бошқа элементларни ишламай қолиши натижасида пайдо бўладиган (масалан; шамолпаррак юритмасини ишдан чиқиши натижасида газни туташ зичламасини ёрилиши) ишламай қолишга айтилади.

ЗТҚТлари объектларида ишламай қолишдан ташқари шикастланиш бўлиши мумкин.

Шикастланиш – деб объектларни ишга яроқлилигини сақлаган ҳолатда, соз ҳолатини бузилишига айтилади (таянч катокларини резинали бандажларини

сезилмас даражада ёрилиши, ташқи жойлаштириш маҳкамлагичларини бўшаб кетиш ва хоказолар).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўқув қўлланма. т.ф.д. (PhD), доцент. подполковник Х.Сирожев. «Зирхли танк қуроллари ва техникаларидан фойдаланиш». Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари академияси Тошкент 2023 йил.

2. Учебник, профессор М.О.Соловьев: Эксплуатация бронетанковой техники. Военная Академия Бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского. Москва-1975.

3. Учебник. «Эксплуатации бронетанкового вооружения и техники». МО СССР, Главной бронетанковое управления. Москва-1989 год.